

A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

DOI: 10.5281/zenodo.15199496

Isabel Cileide Frota Menezes¹

¹Direito – Universidade Estadual Vale do Acaraú

E-mail: isabellcileide@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3136303277507766>

Jonas Pereira de Sousa Filho²

²Direito – Universidade Estadual Vale do Acaraú

E-mail: jonaspereiradesousafilho@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0543149403424904>

Anny Nicoly Rocha Almeida³

³Psicologia - Faculdade 05 de Julho

E-mail: annynicolyra@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6091813244965608>

Osvânia Pinto Lima Teixeira⁴

⁴Direito – Universidade Estadual Vale do Acaraú

E-mail: osvania_pinto@uvanet.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2699578292579105>

RESUMO: O âmbito digital tem avançado significativamente, trazendo inovações como a Inteligência Artificial (IA), que utiliza algoritmos e grandes volumes de dados para simular habilidades cognitivas, como percepção e raciocínio. Esse avanço oferece um grande potencial para transformar a educação, especialmente o ensino básico. Por isso, este estudo tem como objetivo investigar como a IA pode contribuir para a efetivação do direito fundamental à educação inclusiva no Brasil. Para isso, a presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, complementada por dados quantitativos obtidos por meio de uma análise teórico-bibliográfica. Tal metodologia permitiu explorar, inicialmente, as noções materiais do tema, momento em que foi incluída a percepção formal do direito à educação como um direito fundamental, a partir da interpretação das normas jurídicas e da compreensão das suas implicações tanto em relações horizontais quanto verticais. Dessa forma, compreendeu-se que a educação inclusiva, enquanto direito fundamental, pode ser efetivada por meio da aplicação da IA, considerando seus benefícios e eventuais desafios. Nesse contexto, conclui-se que a IA possui um grande potencial como ferramenta para a efetivação do direito à educação inclusiva no Brasil. Contudo, para que esse efeito seja plenamente alcançado, é imprescindível que haja uma regulamentação e fiscalização adequadas, garantindo que os princípios éticos sejam observados e que os recursos tecnológicos sejam utilizados de maneira justa e igualitária, em respeito às necessidades de todos os alunos.

Palavras-chave: Direito à Educação; Educação Básica; Universalidade.

1. INTRODUÇÃO.

É cediço afirmar que o campo digital tem avançado rapidamente, trazendo inovações como a Inteligência Artificial (IA), que utiliza algoritmos e grandes volumes de dados para simular habilidades cognitivas, como percepção e raciocínio. Em observância a isso, é fundamental explorar o uso da IA na educação básica, uma vez que ela oferece grande potencial para personalizar o ensino, de forma a adaptar o aprendizado às necessidades individuais dos alunos. Esse potencial é especialmente relevante para a educação inclusiva, pois pode garantir acessibilidade e equidade para alunos com deficiências, proporcionando recursos como assistentes virtuais e materiais adaptados, democratizando, desse modo, a educação. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo investigar como a IA pode contribuir para a efetivação do direito fundamental à educação inclusiva no Brasil e, acima disso, se esse recurso pode ser considerado um efetivador do direito fundamental à educação. Ao explorar essa assertiva, abordando tanto suas implicações teóricas quanto práticas, é imprescindível investigar a relevância das tecnologias emergentes, especificamente a IA, para promover a inclusão de estudantes com necessidades específicas.

2. METODOLOGIA.

A metodologia utilizada para esta produção científica é caracterizada como pesquisa bibliográfica, conforme os pressupostos apresentados ao longo deste estudo, que visam a uma abordagem qualitativa, complementada por dados quantitativos obtidos por meio do procedimento teórico-bibliográfico.

Os elementos quantitativos utilizados na pesquisa foram extraídos de estudos já elaborados, cujos resultados foram cuidadosamente selecionados para corroborar e enriquecer a análise do tema central. Esses dados quantitativos, provenientes de pesquisas anteriores, foram escolhidos por sua relevância e adequação ao contexto do estudo, e ajudaram a fornecer uma base empírica sólida para as conclusões aqui apresentadas.

Além disso, o estudo se deu pela exploração e análise de conceitos teóricos relacionados aos subtemas que fundamentam a presente produção científica. A partir da revisão da literatura existente, buscou-se aprofundar o entendimento sobre os temas centrais e suas interconexões, o que possibilitou a construção de um referencial teórico robusto para sustentar as argumentações e conclusões deste trabalho.

Dessa forma, a combinação de uma abordagem qualitativa, focada na análise teórica, com a incorporação de dados quantitativos secundários, permitiu uma compreensão mais aprofundada e robusta do fenômeno em questão, sustentando as argumentações e os resultados deste trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

3.1 Educação inclusiva como direito fundamental.

Na busca para compreender se a utilização de IA's na Educação Inclusiva é uma maneira de efetivar os direitos fundamentais, é necessário trazer na marcha por essa resposta outras conclusões teóricas e empíricas. A primeira delas é a compreensão do direito à educação como um direito fundamental e as implicações dessa noção para o âmbito prático da educação inclusiva.

Primeiramente, é necessário averiguar uma noção material do direito fundamental trabalhada pelo jurista italiano Ferrajoli: “Os direitos fundamentais são todos aqueles direitos subjetivos que correspondem universalmente a todos os seres humanos, dotados do *status* de pessoa, cidadão ou cidadão com capacidade de agir” (Ferrajoli, Baccelli e Cabo, 2001, p.19, nossa tradução). Em tal concepção direitos subjetivos devem ser entendidos como qualquer expectativa positiva (prestação) ou negativa (não sofrer lesões) (Ferrajoli, Baccelli e Cabo, 2001). Portanto, por determinar um direito individual e uma prestação que deve ser atingida, o direito à educação se caracteriza como um direito subjetivo. Com isso, ele está preso ao *status* do indivíduo, sendo generalista aos componentes de um mesmo *status*, sendo esse “[...]a condição de um sujeito, prevista além disso por uma norma jurídica positiva, como pressuposto da sua idoneidade para ser titular de relações jurídicas e/ou autor dos atos que são exercício dessas” (Ferrajoli, Baccelli e Cabo, 2001, p.19, nossa tradução).

Pensando no direito brasileiro, o direito à educação não está vinculado a uma exceção normativa, como cláusulas de exceção que poderiam limitá-lo ou direcioná-lo a um corpo social específico de um mesmo *status*, ou seja, não a discriminação no âmbito da pessoa, cidadão ou cidadão com capacidade para agir, extratos apresentados por Ferrajoli (2001).

Apesar do direito à educação se encaixar nos aspectos encimados, para determiná-lo como direito fundamental é necessário observar sua universalidade. Por ser a concepção de Ferrajoli estrutural a universalidade não é entendida a partir da natureza dos interesses defendidos por um direito fundamental, mas por uma visão lógica e quantitativa da sua imputação (Ferrajoli, Baccelli e Cabo, 2001). Assim, o direito à educação pode ser considerado como universal, pois não apresenta nenhuma restrição legal no sistema jurídico brasileiro que limite seu alcance a um determinado grupo de pessoas. Portanto, a partir da conceituação de Ferrajoli, o direito à educação é um direito fundamental.

Mas para chegarmos aos objetivos desse trabalho, essa noção analítica/estrutural de direito fundamental não basta. Por isso, utiliza-se também a noção de direito fundamental formal para caracterizar o direito à educação como direito fundamental, no intuito de obter uma validação de tal concepção dentro da estrutura normativa brasileira. Com tal objetivo, essa análise será concentrada

na Constituição Federal (1988), que traz em seu conteúdo no título II enunciado como Direito e Garantias Fundamentais, capítulo II Dos Direito Sociais, o seguinte artigo: “Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (Brasil, 1988). Desse modo, é possível garantir, por uma lógica sistemática, obtida pela construção da Constituição Federal, que o direito à educação é um direito fundamental e, além disso, social.

Em vista das ideias e fatos apresentados, é válido dizer que a norma constitucional que aborda o direito à educação trata de uma norma de direito fundamental, tanto no âmbito analítico/estrutural, já que dispõe sobre um direito fundamental, quanto formal, de forma mais específica, direcionada à legislação brasileira.

Com isso, é possível apontar duas relevantes características dessa norma. A primeira é a noção de conteúdo essencial contida em toda norma de direito fundamental, definida por Silva (2009), que deve ser respeitada. Para o autor, “[...]o conteúdo essencial dos direitos fundamentais é definido a partir da relação entre diversas variáveis” (Silva, 2009, p.205) e as restrições a tal direito devem respeitar o princípio da proporcionalidade, figurando, caso contrário, inconstitucionalidade (Silva, 2009). Nessa mesma contemplação, ele afirma que o conteúdo essencial de um direito fundamental social está entrelaçado a justificações fundamentadas para uma possível não efetivação, em outras palavras, respeitando um dado contexto fático e jurídico tais direitos devem ser realizados o máximo possível (Silva, 2009).

Uma segunda noção é a de que as normas de direitos fundamentais se irradiam por todo o sistema jurídico, trazendo efeitos tanto verticais (Estado-cidadão) quanto horizontais (cidadão-cidadão) (Alexy, 2010). Sobre essa visão, a norma de direito fundamental funciona como tentáculos, agarrando os diversos ramos do direito, e raízes de matas ciliares, evitando erosões no sistema jurídico, além de correlacionar a ele um direito fundamental.

Assim, os direitos fundamentais percorrem as normas constitucionais e, logicamente, as infraconstitucionais dentro do sistema jurídico, podendo ser levantadas tanto numa relação jurídica entre alguém que não o tutela e outro que o tutela (Estado-cidadão) quanto em uma relação na qual as duas partes ocupem posições de titularidade de direitos fundamentais (cidadão-cidadão).

As noções sintetizadas acima devem ser direcionadas ao direito fundamental da educação: primeiro, o direito à educação deve ter seu conteúdo mínimo respeitado, passando pelo crivo da proporcionalidade e sendo efetivado no máximo possível dado o contexto social e jurídico nacional; segundo, ele deve ser respeitado por todo o sistema jurídico nacional, alcançando as relações Estado-

cidadão e cidadão-cidadão, podendo ser reivindicado seja, respectivamente, nas relações verticais ou horizontais.

A partir dos apontamentos e desdobramentos anteriores, é possível se debruçar sobre a noção de normas de direito à educação inclusiva como normas de direito fundamental. Para isso, usa-se, aqui, o conceito de normas de direito fundamental atribuídas abordado por Robert Alexy (2010), no qual ele afirma que “[...]duas relações justificam considerar como normas de direitos fundamentais não somente normas expressas diretamente pelo texto constitucional, mas também normas do tipo acima mencionadas” (Alexy, 2010, p.72). Essas relações são: relação de refinamento, que está ligada a noção de norma infraconstitucional que tem o intuito de trazer especificações a norma constitucional aplicada ao caso concreto, e relação de fundamentação, que trata da validade de tal norma estar intimamente ligada a preexistência da norma constitucional que dispõe sobre um direito fundamental (Alexy, 2010). Nessa perspectiva, é consistente dizer que normas de direito a educação inclusiva estabelecem essas duas relações com as normas de direito à educação (normas de direito fundamental), pois trazem detalhamento ao que a norma constitucional afirma, mostrando o que é permitido e proibido, e como no caso concreto essa norma deve agir (relação de refinamento) e tais normas são aceitas/validadas por anteriormente haver a norma constitucional expressa no texto legal tratando do direito à educação (relação de fundamentação).

Apoiado nessa ideia, pode-se afirmar que as normas relativas ao direito à educação inclusiva, por estarem diretamente vinculadas à norma do direito à educação – que, como já discutido, configura um direito fundamental – também se qualificam como normas de direito fundamental. Por meio de tal fixação, é válido concluir que normas que tratam do direito à educação inclusiva também normatizam um direito fundamental, o que permite determinar um ponto chave: efetivar normas sobre educação inclusiva, ou seja, assegurar a educação inclusiva nos termos legais, é efetivar um direito fundamental.

A efetividade nesse caso deve ser trabalhada pensando no direito à educação inclusiva como um direito social. Nesse viés, é preciso entender que direitos sociais “[...] consistem em expectativas positivas que comprometem a esfera pública com obrigações de fornecer: educação, cuidados de saúde, medidas de bem-estar e assistência, e assim por diante” (Ferrajoli, 2016, p.55, nossa tradução). Logo, são necessárias ações interventoras do Estado para realizá-lo, diferente da conduta que deve ser tomada em relação a direitos fundamentais de primeira geração (direitos civis), que impõe a inércia estatal para sua efetivação. Ressalta-se que não é correto limitar tal noção apenas às relações Estado-cidadão, já que se trata de uma norma de direito fundamental, ou seja, ela irradia por todo sistema jurídico abraçando a relação cidadão-cidadão. Com isso, o Estado deve tomar medidas

interventoras na vida civil de seus cidadãos para realizar tal direito, mas também é possível que em eventuais situações essa efetivação dependa da prestação realizada em um patamar horizontal (cidadão-cidadão). Além disso, essa efetivação deve ser a máxima possível a partir de um dado contexto fático e jurídico seguindo os limites da proporcionalidade, em vista do respeito ao conteúdo essencial da norma de direito fundamental analisada.

3.2 Implementação da educação inclusiva no Brasil.

Com o intuito de compreender se o meio analisado, as Ias, atingem a finalidade proposta, a efetivação de um direito fundamental, é necessário conceituar educação inclusiva. Para isso, primeiramente, tem-se que entender que Inclusão “[...]é uma prática social que se aplica no trabalho, na arquitetura, no lazer, na educação, na cultura, mas, principalmente, na atitude e no perceber das coisas, de si e do outrem” (Camargo, 2017.p.1). É contundente defini-la como um conjunto de ações que devem ser tomadas para inserir todos os indivíduos componentes do meio social. A noção de sociedade inclusiva é compreendida dentro da real participação dos indivíduos nesse meio, não sendo passivos as relações e movimentos do meio (Camargo, 2017).

É sobre essa ideia de participação ativa no meio social que se fundamenta a noção de educação inclusiva, pois ela deve ser analisada como um movimento efetivo e entrelaçado de ações advindas de educandos e educadores junto a instrumentos educacionais, fomentada pela esfera social e estatal. Ela pode ser compreendida como “[...] um processo de mudança cujo propósito é de transformar a visão educacional, não visando apenas alcançar o discente, mas a todos que fazem parte da educação” (Vieira, 2025, p.147), por isso necessita do trabalho conjunto dos diversos atores da educação - discentes, docentes, sociedade e Estado. É a partir dessas visões que se define educação inclusiva como uma marcha que objetiva inserir todos no processo educacional e para isso necessita de políticas que a efetivem.

Além disso, é necessário diferenciar educação inclusiva de educação especial, que muitas vezes são tomadas como similares. A educação inclusiva como inferimos acima tem um caráter universal, um paradigma para o sistema educacional. Por outro lado, apesar dos vínculos estreitos, a educação especial “[...]é um método de ensino que visa desenvolver todas as potencialidades de pessoas que se apresentem com necessidades especiais” (Vieira, 2025, p.147), logo, apresenta uma aplicação vetorizada.

Em vista de uma perspectiva direcionada da educação inclusiva no Brasil, é imprescindível mencionar a sua fundamentação legal que norteia esse modelo educacional. Para isso, menciona-se o art. 206 da Constituição Federal de 1988 que explana o seguinte:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; e valorização dos profissionais da educação escolar (Brasil, 1988).

Dessa maneira, é possível desprender que a educação inclusiva constitui uma série de ações estatais que visam a igualdade de condições para o acesso na escola, bem como a asseguuração da liberdade de aprender de todos os alunos. Adicional a isso, a Lei Brasileira de Inclusão, isto é, Lei 13.146/2015 (Brasil, 2015), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, apresenta os pressupostos e normas a serem seguidas em relação à promoção da acessibilidade e à inclusão de indivíduos em diferentes aspectos da sociedade, incluindo no ensino básico.

Todavia, partindo das assertivas teóricas supracitadas, é necessário inferir que tais previsões legais e doutrinárias não refletem a totalidade da realidade brasileira, uma vez que muitos alunos com diferentes deficiências e vulnerabilidades ainda carecem de um ensino personalizado, que contemple a adaptação da educação às suas necessidades específicas.

Isso porque, embora haja uma base jurídica que prevê a forma que o Estado brasileiro deve intervir no tocante ao ensino básico de jovens com necessidades variadas, ainda há a presença de inúmeros desafios relacionados à infraestrutura das escolas públicas, formação insuficiente de professores, escassez de metodologia educativa personalizada, entre outros aspectos que dificultam a aprendizagem de variados alunos.

“Os sistemas escolares também estão montados a partir de um pensamento que recorta a realidade, que permite dividir os alunos em normais e deficientes, as modalidades de ensino em regular e especial, os professores em especialistas nesta e naquela manifestação das diferenças” (Mantoan, 2003, p. 13). Esse modelo constrói uma lógica determinista, mecanicista, formalista e reducionista, característica do pensamento científico moderno, que ignora aspectos subjetivos, afetivos e criativos. Como resultado, não consegue superar o antigo modelo escolar, impedindo a concretização da mudança almejada pela inclusão.

Em suma, resta claro que o Brasil não adota de maneira ampla a educação inclusiva, permitindo que alunos sejam negligenciados e que, conseqüentemente, o direito fundamental à educação não seja democratizado para todas as escolas.

3.3 Inteligência artificial no contexto globalizado.

Diante dos conceitos e conclusões apresentadas, é imprescindível compreender a Inteligência Artificial (IA) e, em um primeiro momento, suas contribuições para a chamada educação inclusiva.

Para isso, tem-se que a IA apresenta-se como um conjunto de tecnologias, sendo extremamente inovadora e tendo como objetivo contribuir positivamente para diversas áreas e subcampos que, outrora, estavam submetidos à limitação humana.

Esse recurso possui como base funcional o reconhecimento de padrões e a combinação de algoritmos inteligentes com grande volume de dados a fim de oferecer mecanismos de respostas personalizados e flexíveis ao interesse do internauta (Charleaux *et al.*, 2025). Em virtude disso, é possível compreender que a dinamicidade oferecida pela IA constitui um importante aliado para as tarefas cotidianas, bem como um aparato essencial para aqueles que possuem demandas mais complexas em seus trabalhos ou estudos.

Todavia, essa ciência também possui ressalvas, pois ao estar submetida às orientações humanas, também fica alheia a uma série de dilemas éticos e morais que, muitas vezes, são desconsiderados pela artificialidade dessa inteligência.

A título de exemplo, menciona-se o caso do adolescente de 14 anos Sewell Setzer que ficou viciado e apegado emocionalmente a um personagem criado por inteligência artificial da empresa Character.AI e, após perceber que não poderia conviver no mesmo mundo que a personalidade, se suicidou (Reuters, 2024), sendo comprovadamente incentivado por falas do *chatbot*, isto é, um *software* que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas (Junior e Carvalho, 2018).

Resta claro, então, que os benefícios e riscos promovidos pela IA demandam a necessidade de uma maior fiscalização e regulamentação adequada para que não gere um cenário de perda e sofrimento para quem a utilize, posto que a IA, ao ser mal utilizada ou manipulada sem uma supervisão responsável, pode se tornar um fator agravante de problemas pré-existentes pelos seus internautas, principalmente, se for utilizada deliberadamente no campo educacional.

Contudo, ainda assim, a Inteligência Artificial pode ser uma ferramenta extremamente eficaz para promover a equidade e minar desigualdades sociais, culturais e educacionais com a fiscalização e o uso adequado. Isso porque há variadas ferramentas provenientes da IA que possuem a finalidade de um aparato para jovens que possuem necessidades e vulnerabilidades específicas.

3.3.1. Potencial da IA na educação inclusiva.

Sob essa assertiva, cabe rememorar o conceito de educação inclusiva explicitada anteriormente, sendo ela, em suma, um paradigma educacional que visa garantir a acessibilidade e o desenvolvimento de jovens, considerando as suas diferenças e possíveis deficiências (Proesc, 2022), com base na adaptação de práticas pedagógicas, estratégias de ensino, materiais didáticos e ambientes escolares para atender às necessidades individuais de cada aluno.

Nesse sentido, é possível relacionar a IA com a educação inclusiva, ao passo que ambas possuem como interesse o oferecimento de soluções personalizadas que atendam às necessidades individuais de cada aluno, seja no campo cognitivo, emocional ou social. Tendo em vista isso, pode-se afirmar que a Inteligência Artificial pode contribuir para um ensino mais flexível e direcionado para as dificuldades de cada aluno, sendo assim, um mecanismo bastante efetivo para educação inclusiva que objetiva alcançar a equidade no âmbito educacional. Essa assertiva pode ser evidenciada por diversas tecnologias da IA, como as mencionadas, *ipsis litteris*:

Seeing AI da Microsoft que utiliza uma visão computacional para descrever objetos, textos e pessoas ao redor para usuários com deficiência visual. Além disso, o *Google Live Transcribe*, por sua vez, converte a fala em texto em tempo real, auxiliando estudantes com dificuldades auditivas a acompanhar aulas e conversas (Anhanguera, 2024).

Somado a isso, também há assistentes virtuais disponíveis para fornecer suporte individualizado, com os chatbot mencionados anteriormente. Logo, com o auxílio desses recursos, é possível que a educação no Brasil tenha grandes avanços no que diz respeito à inclusão efetiva de alunos com deficiência. Pois, o suporte automatizado acumulado com a orientação de professores especialistas garantiria maiores resultados no aprendizado para os alunos que, muitas vezes, são negligenciados pela insuficiência de recursos personalizados.

Partindo desse pressuposto, é preciso rememorar que a educação inclusiva, embora seja um direito consolidado para as pessoas com deficiência e com necessidades diversas, ainda assim não resta implementado no ensino educacional brasileiro. Isso se evidencia pelo fato de que o Estado brasileiro é constantemente alvo de críticas acerca da desigualdade socioeconômica entre regiões e falta de recursos essenciais nas escolas públicas.

A fim de evidenciar o cenário problemática da educação brasileira, pode-se citar que, conforme dados de operações da PF desde 2003, “70% (setenta por cento) dos esquemas de corrupção e fraude possuem como alvo a educação” (Burgarelli e Affonso, 2016) o que implica na redução direta de disponibilidade de recursos públicos voltados para a exploração de novas tecnologias que visem promover e democratizar o ensino público.

3.4 Efetivação da educação inclusiva por meio da inteligência artificial.

Considerando os reais impasses que dificultam o ensino inclusivo no Brasil, a IA pode promover a implementação de um modelo educacional de maneira facilitada. Essa combinação ocorreria de maneira gradativa, primeiramente, pelo acesso à internet no ensino básico, elemento este

que já promoveria um grande avanço, principalmente, para aqueles alunos que necessitam de um suporte mais especializado e estão sendo, nesse momento, negligenciados. Desse modo, ressalta-se que, segundo levantamento do Panorama da qualidade da Internet nas Escolas Públicas Brasileiras, atualmente, apenas “89% (oitenta e nove por cento) das escolas públicas têm internet e, abaixo disso, somente 62% (sessenta e dois por cento) dos alunos utilizam as redes de internet para atividades de ensino” (G1, 2024).

Com base nisso, é possível inferir que, com a devida atenção estatal, tais percentuais poderão ser ampliados a fim de democratizar a educação alcançando e incluindo todos os alunos. Isso porque o acesso à internet já alcança várias modalidades de tecnologia assistiva, promovendo, assim, a adaptação de práticas pedagógicas e estratégias de ensino por meio de recursos como assistentes virtuais, *Seeing Ai* e *Google Transcribe* (Anhaguera, 2024).

Por fim, o verdadeiro impasse da presente produção científica encontra-se implicitamente respondido pelas assertivas aqui tratadas, uma vez que é notável a possibilidade da IA atuar como elemento efetivador do direito fundamental da Educação, especificamente, a do modelo inclusivo.

Restam evidentes as inúmeras vantagens que a IA proporciona para alunos que possuem diferentes necessidades educacionais, tornando possível a personalização do ensino de acordo com as especificidades de cada indivíduo. Posto que a Inteligência Artificial, ao ser integrada de forma estratégica, pode oferecer recursos didáticos adaptativos, ajustar o ritmo das aulas, identificar dificuldades de aprendizado em tempo real e proporcionar suporte constante, tudo isso com um alto grau de personalização. Acrescido a isso, a IA, implementada adequadamente, pode ampliar o acesso à educação de qualidade, principalmente para aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade, como alunos com deficiência, estudantes de áreas remotas ou que enfrentam barreiras socioeconômicas.

Portanto, a IA pode ser uma ferramenta transformadora na efetivação do direito fundamental à educação inclusiva, proporcionando a todos os alunos, independentemente de suas condições, as mesmas oportunidades de desenvolvimento acadêmico e pessoal. Esse direito deve ser visto como um direito social, que, conforme Luigi Ferrajoli (2016), exige ações positivas do Estado para garantir sua realização, ao contrário dos direitos civis, que demandam a abstenção estatal.

Diante disso, nesse contexto, a Inteligência Artificial não só auxilia o Estado na implementação de políticas públicas inclusivas, mas também favorece a colaboração entre cidadãos, como no caso da personalização do aprendizado em escolas. Desse modo, ela garante a efetivação do direito à educação inclusiva, sendo essa a máxima possível dentro dos limites da proporcionalidade, respeitando as condições fáticas e jurídicas e, assim, garantindo o acesso à educação de qualidade

para todos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A partir do conceito de direito fundamental de Ferrajoli (2001) e da compreensão da norma de direito fundamental de Alexy (2010) e Silva (2009), além de uma noção formal trazida na Constituição Federal (Brasil, 1988), constata-se que o direito à educação é um direito fundamental e, em consequência, as normas de direito à educação inclusiva também adquirem esse caráter. Logo, possuem universalidade e impõe ao Estado e à sociedade obrigações para sua concretização. No entanto, a realidade educacional brasileira ainda enfrenta desafios estruturais, como a falta de infraestrutura adequada, formação insuficiente de professores e escassez de metodologias personalizadas, dificultando a inclusão efetiva de alunos com deficiência e outras vulnerabilidades.

Nesse contexto, a Inteligência Artificial surge como um mecanismo inovador capaz de mitigar tais dificuldades, ao permitir o desenvolvimento de soluções adaptáveis às necessidades específicas de cada estudante. Ferramentas como *Seeing AI*, *Google Live Transcribe* e assistentes virtuais demonstram como a IA pode contribuir para a acessibilidade e autonomia dos alunos, tornando o aprendizado mais equitativo.

No entanto, para que esse potencial seja plenamente alcançado, é essencial que haja fiscalização e regulamentação adequadas, garantindo que o uso da IA na educação inclusiva respeite princípios éticos e de proporcionalidade. Além disso, sua implementação deve ser acompanhada por políticas públicas que promovam a capacitação de professores e a ampliação do acesso às tecnologias educacionais.

Assim, conclui-se que a Inteligência Artificial pode, de fato, ser um instrumento fundamental para a efetivação do direito à educação inclusiva, desde que utilizada de maneira ética, responsável e integrada a um conjunto de políticas voltadas à equidade educacional. A sua adoção não deve ser vista como uma substituição do papel dos educadores, mas como um suporte essencial para garantir que todos os alunos, independentemente de suas condições (econômicas, sociais, biológicas e outras) tenham acesso a uma educação de qualidade e verdadeiramente inclusiva. Portanto, pode-se afirmar que a Inteligência Artificial representa uma ferramenta promissora para a efetivação do direito fundamental à educação inclusiva no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALEXY, R. **Teoria dos direitos fundamentais**. [s.l.] Editora Malheiros, 2010.

ANHAGUERA. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL para inclusão e acessibilidade: como a IA vem

melhorando este cenário na educação? **Anhaguera**, Sumaré, 13 jun. 2024. Disponível em: <https://blog.anhaguera.com/inteligencia-artificial-para-inclusao-e-acessibilidade/>. Acesso em: 21 fev. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 fev. 2025.

BRASIL. Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Brasília, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em 23 fev. 2025.

BURGARELLI, R; AFFONSO, J. 70% dos desvios nas cidades afetam a saúde e a educação. **O Estado de São Paulo**, São Paulo, 25 dez. 2016. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/70-dos-desvios-nas-cidades-afetam-a-saude-e-a-educacao/>. Acesso em 23 fev. 2025.

CHARLEAUX, L. *et al.* Inteligência Artificial (IA): o que é, como funciona e para que serve essa tecnologia. In: CHARLEAUX, Lupa *et al.* **Tecnoblog**, São Paulo, 21 jan. 2025. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 19 fev. 2025.

FERRAJOLI, L.; BACCELLI, L.; CABO, A. DE (EDS.). **Los fundamentos de los derechos fundamentales**. Madrid: Trotta, 2001.

FERRAJOLI, L. **LOS DERECHOS Y SUS GARANTÍAS Conversación con Mauro Barberis**. Madrid: Trotta, 2016.

G1. Em ESCOLAS PÚBLICAS com computador, média é de 1 equipamento para cada 10 alunos, diz estudo. **G1**, Rio de Janeiro, 24 maio. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2024/05/24/em-escolas-publicas-com-computador-media-e-de-1-equipamento-para-cada-10-alunos-diz-estudo.ghtml>. Acesso em: 25 fev. 2025.

JUNIOR, C.F.C.; CARVALHO, K.R.S.A. Chatbot: uma visão geral sobre aplicações inteligentes. **Revista Sítio Novo**. 2, 2, n.p. 2018. DOI: v. 2, n. 2, n.p. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.47236/2594-7036.2018.v2.i2.68-84p>.

MANTOAN, M.T.E; **Inclusão Escolar O que é? Por quê? Como fazer?** 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2003. 13 p.

PROESC. EDUCAÇÃO inclusiva: conheça os princípios e saiba como colocar em prática. **Blog Proesc**, Macapá, 3 nov. 2022. Disponível em: <https://www.proesc.com/blog/educacao-inclusiva-o-que-a-escola-precisa-fazer/>. Acesso em: 27 fev. 2025.

REUTERS. **Mãe diz que filho cometeu suicídio após se apegar a personagem criado por IA e processa startup e Google nos EUA**. G1, Rio de Janeiro, 26 de out. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/10/26/mae-diz-que-filho-cometeu-suicidio-apos-se-apegar-a-personagem-criado-por-ia-e-processa-startup-e-google-nos-eua.ghtml>. Acesso em: 22 fev. 2025.

SILVA, V.A. da. **DIREITOS FUNDAMENTAIS conteúdo essencial, restrições e eficácia**. São

Paulo: Marulhos Editores, 2009

VIEIRA, V. F. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. **Revista Interdisciplinar Pensamento Científico**, v. 5, n. 3, 30 dez. 2019. Disponível em: <https://reinpec.cc/index.php/reinpec/article/view/315>. Acesso em: 27 fev. 2025.